



Feb. 2024      März 2024      April 2024      Mai 2024      Juni 2024      Juli 2024      Aug. 2024      Sept. 2024      Okt. 2024      Nov. 2024

Trying to help tomatoes :D

Planting the first seeds in Stadtparkraum Erdbeergarten

Der Aufbau von Tomaten Ranken

Kartoffel Turm

voller Bus - full van

Getting rid of slugs.

Fasting and taking care of the tomatoe plants

Tomaten-Probleme